

VOYAGA YETMAGANLAR O`RTASIDA NAZORATSIZLIK VA HUQUQBZARLIKLARNI OLDINI OLISSH HAMDA QARSHI KURASHISHDA ICHKI ISHLAR ORGANLARI MAS`UL DAVLAT ORGANI SIFATIDA ISHTIROKI

Yusupova Sudoba Shuxratbek qizi

Toshkent shahar, Olmazor tumani, IIO FMB TB surishtiruvchisi katta leytenant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17149938>

Annotatsiya. Ushbu tezisda voyaga yetmaganlar nazoratsizligi va ular tomonidan sodir etilayotgan ijtimoiy havfli qilmishlarga qarshi kurashish, ularni barvaqt oldini olish yuzasidan profilaktik chora tadbirlarni amalga oshirish, ijtimoiy xavfli darajadagi voyaga yetmagan fuqarolar ustidan nazoratni amalga oshirish vakolatiga ega bo`lgan davlat organi “ichki ishlar organlari” ning o`rni hamda ular tomonidan amalga oshirilishi lozim bo`lgan hatti-harakatlar bo`yicha to`liq, aniq va tizimli ma`lumotlar yoritib beriladi.

Kalit so`zlar: voyaga yetmagan, ijtimoiy xavfli oila, voyaga yetmagan ishlari bo`yicha komissiya, ichki ishlar organlari, mehnat organlari, sog`liqni saqlash organlari, yoshlar ishlari agentligi.

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasi tomonidan 2010 yil 28 dekabr kuni tasdiqlangan “Voyaga yetmaganlar o`rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to`g`risida”gi qonunga asosan voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilishi mumkin bo`lgan huquqbuzarliklar, ularni konstitutsiya va qonunlarda belgilab qo`yilgan huquq va manfaatlarini ta`minlash doirasida amalga oshirilishi lozim bolgan davlat miqyosidagi ahamiyatga ega bo`lgan tizim shakllantirilgan bo`lib, xususan mazkur qonunda **voyaga yetmagan shaxs** deyilganida o`n sakkiz yoshga to`lmagan shaxs tushunilishi, **voyaga yetmaganlar o`rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi** bu, voyaga yetmaganlarning nazoratsizligi, qarovsizligiga, ular tomonidan huquqbuzarliklar yoki boshqa g`ayriijtimoiy xatti-harakatlar sodir etilishiga imkon beradigan sabablar va shart-sharoitlarni aniqlash hamda bartaraf etishga qaratilgan, yakka tartibdagi profilaktika ishi bilan birgalikda amalga oshiriladigan ijtimoiy, huquqiy, tibbiy va boshqa chora-tadbirlar tizimi ekanligi, ijtimoiy jihatdan xavfli ahvolda bo`lgan voyaga yetmagan deyilganda, voyaga yetmaganning nazoratsizligi yoki qarovsizligi oqibatida uning hayoti yoki sog`lig`i uchun xavf tug`diradigan yoxud uni ta`minlash, tarbiyalash va unga ta`lim berish talablariga javob bermaydigan sharoitda bo`lgan yoxud huquqbuzarlik yoki boshqa g`ayriijtimoiy xatti-harakatlar sodir etayotgan voyaga yetmagan ekanligi, **ijtimoiy jihatdan xavfli ahvolda bo`lgan oila** deyilganda, ota-ona yoki ota-ona o`rnini bosuvchi shaxslar voyaga yetmaganlarni ta`minlash, tarbiyalash va ularga ta`lim berish bo`yicha o`z majburiyatlarini bajarishdan bo`yin tovlayotgan yoki lozim darajada bajarmayotgan yoxud ularning xulq-atvoriga salbiy ta`sir ko`rsatayotgan yoki ular bilan shafqatsiz muomalada bo`layotgan oila, **nazoratsiz** — ota-ona yoki ota-ona o`rnini bosuvchi shaxslar tomonidan voyaga yetmaganni ta`minlash, tarbiyalash va unga ta`lim berish bo`yicha o`z majburiyatlarini bajarishdan bo`yin tovlaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik oqibatida xulq-atvori nazoratsiz qolgan voyaga yetmagan, **yakka tartibdagi profilaktika ishi** - ijtimoiy jihatdan xavfli ahvolda bo`lgan voyaga yetmaganlar va oilalarni o`z vaqtida aniqlash, shuningdek ularni ijtimoiy-pedagogik rehabilitatsiya qilish hamda voyaga yetmaganlarning huquqbuzarliklar yoki boshqa g`ayriijtimoiy xatti-harakatlar sodir etishining oldini olishga doir faoliyat, **qarovsiz** -aniq yashash joyi bo`lmagan nazoratsiz qolgan voyaga yetmagan,

g'ayriijtimoiy xatti-harakatlar- voyaga yetmaganning muntazam ravishda spirtli ichimliklar, giyohvandlik vositalari, psixotrop yoki aql-iroda faoliyatiga ta'sir etuvchi boshqa moddalarni iste'mol qilishida, fohishalik, tilanchilik bilan shug'ullanishida ifodalanadigan xatti-harakatlari, shuningdek o'zga fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini buzadigan boshqa xatti-harakatlari tushunilishi ta'kidlangan.

Mazkur qonunda voyaga yetmaganlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, ular tomonidan sodir etilayotgan huquqbuzarliklarni oldini olish va sodir bo'lishga sabab bo'layotgan yoki undayotgan holatlarni aniqlash bo'yicha jami 6 ta davlat muassasalarini birlashtirib qo'yilganligini, ularga jumladan, voyaga yetmaganlar komissiyalari va ularning hududiy birlashmalari, mehnat organlari, yoshlar ishlari agentligi, sog'liqni saqlash vazirligi va muassasalari, ta'lim muassasalari hamda ichki ishlar organlari kirishligini bilsak bo'ladi. Yuqorida sanab o'tilgan tegishli muassasalardan ichki ishlar organlarining voyaga yetmaganlar nazoratsizligi va huquqbuzarliklar profilaktikasi borasida amalag oshiriladigan vakolatlari bisyorligi hamda juda ham katta mehnat talab qilishi bilan ajaralib turadi.

Xususan, Ichki ishlar organlari voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasini o'z vakolatlari doirasida amalga oshiradi.

Ichki ishlar organlarining voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasini amalga oshiruvchi maxsus bo'linmalari voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklarning profilaktikasi bo'linmalaridan hamda voyaga yetmaganlarga ijtimoiy-huquqiy yordam ko'rsatish markazlaridan (bundan buyon matnda ijtimoiy-huquqiy yordam ko'rsatish markazi deb yuritiladi) iboratdir. Ichki ishlar organlarining boshqa bo'linmalari voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasida o'z vakolatlari doirasida ishtirok etadi hamda zarur yordam ko'rsatadi.

Ichki ishlar organlarining voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklarning profilaktikasi bo'linmalari o'z vakolatlari doirasida:

- yakka tartibdagi profilaktika ishini olib boradi;
- qidiruv e'lon qilingan voyaga yetmaganlarni, shuningdek ijtimoiy jihatdan xavfli ahvolda bo'lgan voyaga yetmaganlarni aniqlashga doir chora-tadbirlarni amalga oshiradi hamda belgilangan tartibda ularni voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasini amalga oshiruvchi tegishli organlarga yoki muassasalarga yuboradi;
- voyaga yetmaganlarni huquqbuzarliklar yoki boshqa g'ayriijtimoiy xatti-harakatlarni sodir etishga jalb qilayotgan yoxud voyaga yetmaganlarga nisbatan boshqa g'ayrihuquqiy qilmishlar sodir etayotgan shaxslarni, shuningdek voyaga yetmaganlarni ta'minlash, tarbiyalash va ularga ta'lim berish bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan bo'yin tovlayotgan yoki lozim darajada bajarmayotgan yoxud voyaga yetmaganlarning xulq-atvoriga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan yoki ular bilan shafqatsiz muomalada bo'layotgan ota-onalarni yoki ota-ona o'rnini bosuvchi shaxslarni aniqlaydi hamda ularga nisbatan qonunchilikda nazarda tutilgan ta'sir choralarni qo'llash to'g'risida tegishli davlat organlari va boshqa tashkilotlarga takliflar kiritadi;
- voyaga yetmaganlarning, ularning ota-onasi yoki ota-ona o'rnini bosuvchi shaxslarning, shuningdek boshqa shaxslarning voyaga yetmaganlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini buzilishi bilan bog'liq shikoyatlari va arizalarini ko'rib chiqadi;

- huquqbuzarliklar yoki boshqa g'ayriijtimoiy xatti-harakatlar sodir etgan voyaga yetmaganlarga nisbatan qonunchilikda nazarda tutilgan ta'sir choralarini qo'llash to'g'risida voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasini amalga oshiruvchi tegishli organlar va muassasalarga takliflar kiritadi;
- voyaga yetmaganlarni ijtimoiy-huquqiy yordam ko'rsatish markazlariga yoki ixtisoslashtirilgan o'quv-tarbiya muassasalariga belgilangan tartibda joylashtirish uchun ularga taalluqli hujjatlarni tayyorlaydi;
- voyaga yetmaganlarning nazoratsizligi, qarovsizligi, huquqbuzarliklari yoki boshqa g'ayriijtimoiy xatti-harakatlari faktlari, shuningdek ularga imkon berayotgan sabablar va shart-sharoitlar to'g'risida tegishli davlat organlari hamda boshqa tashkilotlarni xabardor qiladi;
- huquqbuzarliklar yoki boshqa g'ayriijtimoiy xatti-harakatlar sodir etgan voyaga yetmaganlarni, shuningdek nazoratsiz va qarovsiz qolgan voyaga yetmaganlarni qonunchilikda nazarda tutilgan hollarda va tartibda ichki ishlar organlariga olib boradi, bu haqda zudlik bilan bayonnoma tuzadi hamda voyaga yetmaganlar keltirilganligi haqida ularning ota-onasini yoki ota-ona o'rnini bosuvchi shaxslarni xabardor qiladi;
- voyaga yetmaganlarning yashash, o'qish (ish) joyidagi ta'lim, madaniy-ko'ngilochar, sport-sog'lomlashtirish muassasalarida, boshqa tashkilotlarda, to'garaklar va klublarda voyaga yetmaganlar bilan olib borilayotgan tarbiyaviy ishlarning ahvolini o'rganadi;
- voyaga yetmaganlarning huquqbuzarliklar yoki boshqa g'ayriijtimoiy xatti-harakatlar sodir etishiga imkon berayotgan sabablar va shart-sharoitlarni bartaraf qilish to'g'risida tegishli davlat organlariga hamda boshqa tashkilotlarga takliflar kiritadi;
- voyaga yetmaganlarning huquqbuzarliklari yoki boshqa g'ayriijtimoiy xatti-harakatlari to'g'risidagi materiallarning tegishli organlar va muassasalar tomonidan ko'rib chiqilishida ishtirok etadi;
- voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklar va boshqa g'ayriijtimoiy xatti-harakatlarning, voyaga yetmaganlarni ta'minlash, tarbiyalash va ularga ta'lim berish bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan bo'yin tovlayotgan yoki lozim darajada bajarmayotgan yoxud ularning xulq-atvoriga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan yoki ular bilan shafqatsiz muomalada bo'layotgan ota-onalar yoki ota-ona o'rnini bosuvchi shaxslarning hisobini yuritadi, shuningdek statistika hisobotini tuzish uchun zarur bo'lgan axborotni yig'adi va umumlashtiradi;
- yetim bolalar hamda ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni joylashtirishda vasiylik va homiylik organlariga ko'maklashadi.

Ichki ishlar organlarining voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklarning profilaktikasi bo'linmalari qonunchilikka muvofiq boshqa vakolatlarni ham amalga oshirishi mumkin ekanligi belgilab qo'yilgan.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, barcha davlat muassasa-tashkilotlari davlatimiz kelajagi bo'lmish yoshlar masalalari bo'yicha birgalikda harakat qilishlari, voyaga yetmaganlar huquqbuzarliklariga nuqta qo'yishlari, ularni begona ijtimoiy xavfli shaxslar tazyig'iga tushib, aldanib qolishlariga yo'l qoymasliklari uchun kurashishlari va eng muhimi belgilangan burch va vakolatlarini sidqidildan bajarishlari lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi (1994 yil);

2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat prosessual kodeksi (1994 yil);
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-ijroiya kodeksi (1997 yil);
4. O'zbekiston Respublikasining "Voyaga yetmaganlar nazoratsizligi va huquqbuzarligi profilaktikasi to'g'risida" gi qonuni.